

ПРИРОДА ПРИМЕСНЫХ СОСТОЯНИЙ, ОБРАЗУЕМЫХ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ МЕТАЛЛАМИ В АМОРФНОМ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОМ КРЕМНИИ

¹Юлдошева М.И., ²Тураев Э.Ю.

¹ТерДУ магистранти, ²ТерДУ Математика физика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114122>

Аннотация. В этой статье проблема легирования аморфного гидрогенизированного кремния, $a\text{-Si(H)}$ давно привлекает внимание исследователей. Основным методом, приводящим к эффективному изменению электрических и фотоэлектрических свойств $a\text{-Si(H)}$ является легирование из газовой фазы.

Ключевые слова: аморф, гидрогенизированного кремния, электрический, температура, коэффициента термоэдс.

Abstract. In this article, the problem of doping amorphous hydrogenated silicon with $a\text{-Si(H)}$ has long attracted the attention of researchers. The main method leading to an effective change in the electrical and photoelectric properties of $a\text{-Si(H)}$ is doping from the gas phase.

Key words: amorphous, hydrogenated silicon, electrical, temperature, thermopower coefficient.

Проблема легирования аморфного гидрогенизированного кремния, $a\text{-Si(H)}$ давно привлекает внимание исследователей [1]. Основным методом, приводящим к эффективному изменению электрических и фотоэлектрических свойств $a\text{-Si(H)}$, является легирование из газовой фазы. Именно таким методом проводится легирование пленок $a\text{-Si(H)}$ бором и фосфором, что позволило создать ряд электронных приборов на основе данного материала (фотопреобразователей, полевых транзисторов и т.д.). Однако число работ, посвященных изучению влияния металлических примесей на свойства $a\text{-Si(H)}$ невелико, хотя очевидно, что расширение число примесей, эффективно изменяющих фотоэлектрических свойства, $a\text{-Si(H)}$ позволит найти новые области практического использования материала [2].

Целью настоящей работы является исследование механизма легирования пленок $a\text{-Si(H)}$ редкоземельными металлами (РЗМ). Пленки $a\text{-Si(H)}$, легированные РЗЭ, были получены с помощью метода высокочастотного распыления мозаичной мишени в газовой смеси, содержащей аргон, водород и силан. Температура подложки была 3800С, что позволило получить пленки “приборного класса”. Пленки легировались следующими РЗЭ: неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, иттербий. Концентрация примеси определялась с учетом коэффициента распыления и площади РЗМ на мозаичной мишени и во всех случаях она составляла 0.1 ат.%.

Измерялись температурная зависимость коэффициента термоэдс $S(T)$. Зарядовое состояние примесей европия, диспрозия и иттербия определялось методом мессбауэровской спектроскопии. Исследование показали, что влияние на коэффициент термоэдс все исследованные примеси делятся на три группы. Металлы первой группы (тербий, диспрозий, иттербия) не меняют знак S , но абсолютное значение S падает и не превышает 400 мкВ*К⁻¹ при 295к и 600мкВ*К⁻¹ при 500 К. Металлы второй группы (самарий, эрбий, гадолиний) настолько понижают абсолютное значение S , что при 295 К мы не смогли определить его знак, но при $T=500$ К S возрастает до 500 мкВ*К⁻¹ (знак S при $T > 350$ К - отрицателен). Наконец, металлы третьей группы (неодим, гольмий) приводят к положительному знаку S при $T < 330$ К, но при более высоких температурах происходит инверсия знака S и при $T =500$ К

абсолютное значение S достигает $300 \text{ мкВ} \cdot \text{К}^{-1}$. Для примесей второй и третьей группы зависимость $S(T-1)$ не является линейной. Полученные результаты могут быть объяснены, если предположить, что примеси РЗЭ образуют в $\alpha\text{-Si(H)}$ полосы акцепторного типа, лежащие вблизи середины щели подвижности, причем при $T=0 \text{ К}$ уровень Ферми локализован в акцепторной полосе. Следовательно, примеси первой группы образуют акцепторную полосу, лежащую на $0,06\text{-Ю}$, 15 эва выше середины щели подвижности: во всей области исследованных температур проводимость осуществляется электронами по делокализованным состояниям зоны проводимости с энергией активации знак коэффициента термоэдс отрицателен, а его малое абсолютное значение при объясняется вкладом в проводимость не только электронов, но и дырок: с ростом температуры уровень Ферми поднимается к , стремясь занять положение, отвечающее минимуму функции плотности состояний в зазоре подвижности, вследствие чего вклад дырочного тока уменьшается и абсолютное значение S растет. Примеси второй и третьей групп образуют полосу акцепторного типа, лежащую на $0,06\text{-Ю}$, 17 эва ниже середины щели подвижности. В отличии от всех примесей РЗМ, примесь европия в $\alpha\text{-Si(H)}$ увеличивает электропроводность и уменьшает. Коэффициент термоэдс и оптическая ширина запрещенной зоны не зависят от легирования. Следовательно, введение европия в $\alpha\text{-Si(H)}$ сдвигает уровень Ферми к. Действие примеси европия можно объяснить образованием в щели подвижности $\alpha\text{-Si(H)}$ полосы донорного типа, электроны с которой заселяют нижележащие пустые состояния и поднимают уровень Ферми. По-видимому, такой отличие от остальных РЗ поведение европия объясняется особенностями его электронного строения.

Литература

1. Джоунопулос Дж., Люковски Дж. “Физика гидрогенизированного кремния. Вып.1”, Москва, 1987, 363 стр.
2. Регель А.Р. и др. “Природа примесных состояний в гидрогенизированном кремнии”, ФТП, 1988, т.22, вып.1, стр.16-19.